

EFEITOS DA TERAPIA MANUAL NO MANEJO DO QUADRO ÁLGICO DE PACIENTES COM LOMBALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 14/11/2023](#)

EFFECTS OF MANUAL THERAPY IN MANAGING PAIN IN PATIENTS WITH LBP: A LITERATURE REVIEW

EFFECTOS DE LA TERAPIA MANUAL EN EL MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES CON DL: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10155050

Guilherme Cezar Lobato Afonso¹;
Rosileide Alves Livramento²;
Emilton Lima de Carvalho³;
Ana Clara Figueiredo Passos⁴;
Sara Rebeca da Silva Alves⁵;
Jefferson Ferreira da Silva⁶;
Julianne Ferreira Costa⁷;
Michael Araújo Alves⁸;
Poliana Mesquita de Almeida⁹

RESUMO

Introdução: A dor lombar é uma condição desencadeada por uma gama de causas, localizada na parte inferior da coluna, responsável por grandes índices de incapacidade, gerando alto custo para a sociedade e para os sistemas de saúde. **Objetivo:** Demonstrar por meio de uma revisão de literatura os efeitos da terapia manual no manejo do quadro algico em pacientes com lombalgia. **Metodologia:** O trabalho trata-se de uma revisão de literatura, foram utilizadas as seguintes bases de dados: PubMed, PEDro e Cochrane. **Resultados:** No que tange ao quantitativo de pesquisa foram quantificados 307 sobre o tema, utilizando as bases de dados PubMed, PEDro, Cochrane. Posteriormente foram excluídos 269 artigos, e onde os mesmos foram excluídos de acordo com o parâmetro de exclusão adotados no presente trabalho. Através dos métodos de busca foram identificados 10 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão. **Considerações finais:** A terapia manual para controle da dor lombar vem ganhando força e reconhecimento, porém ao mesmo tempo apresentada de diversas formas sendo necessário o esclarecimento de sua eficácia através de pesquisas futuras.

Palavras-chave: Dor lombar, dor, massagem.

ABSTRACT

Introduction: Low back pain is a condition triggered by a range of causes, located in the lower part of the spine, responsible for high rates of disability, generating high costs for society and health systems. **Objective:** To demonstrate, through a literature review, the effects of manual therapy in managing pain in patients with low back pain. **Methodology:** The work is a literature review, the following databases were used: PubMed, PEDro and Cochrane. **Results:** Regarding the research quantity, 307 numbers were quantified on the topic, using the PubMed, PEDro, Cochrane databases. 269 articles were subsequently excluded, and they were excluded in accordance with the exclusion parameter adopted in the present work. Through the search methods, 10 works were identified that met the inclusion criteria. **Final considerations:** The therapy manual for

controlling low back pain has been gaining strength and recognition, but at the same time presented in different ways, it is necessary to clarify its effectiveness through future research.

Keywords: Low back pain, pain, massage.

RESUMEN

Introducción: La lumbalgia es una afección desencadenada por diversas causas, localizada en la parte inferior de la columna vertebral, responsable de altos índices de discapacidad, generando altos costos para la sociedad y los sistemas de salud. **Objetivo:** Demostrar, a través de una revisión de la literatura, los efectos de la terapia manual en el manejo del dolor en pacientes con lumbalgia. **Metodología:** El trabajo es una revisión de la literatura, se utilizaron las siguientes bases de datos: PubMed, PEDro y Cochrane. **Resultados:** En cuanto a la cantidad de investigaciones, se cuantificaron 307 estudios sobre el tema, utilizando las bases de datos PubMed, PEDro, Cochrane. Posteriormente, fueron excluidos 269 artículos, los cuales fueron excluidos según el parámetro de exclusión adoptado en el presente trabajo. A través de los métodos de búsqueda se identificaron 10 trabajos que cumplieron con los criterios de inclusión. Consideraciones finales: La terapia manual para el control de la lumbalgia ha ido ganando fuerza y reconocimiento, pero al mismo tiempo presentada de diferentes formas, es necesario esclarecer su efectividad a través de futuras investigaciones.

Palabras clave: Dolor lumbar, dolor, masaje.

1 INTRODUÇÃO

A lombalgia é uma condição que acomete grande parte da população, sendo um problema de saúde global que causa limitações e incapacidades para a realização de atividades de vida diária (AVD). A dor foi rapidamente, em apenas uma década, classificada como uma das

principais causas de incapacidade e atualmente afeta cerca de 83 milhões de pessoas em todo o mundo (ABOAGYE et al., 2022).

Portanto é definida como dor e desconforto localizados abaixo do rebordo costal e acima da linha glútea superior, com ou sem dor referida no membro inferior, sendo crônica se persistir por mais de três meses, podendo ser ou não associada a trauma ou doença e persistir mesmo após a lesão inicial ter cicatrizado (OZSOY, G et al.,2019).

As atuais estratégias de tratamento incluem educação, tratamento farmacológico e terapia manual como por exemplo a fisioterapia que apresenta diversas técnicas e soluções para controle da dor (CELENAY et al., 2019).

Com o foco na terapia manual nós temos a manipulação de tecido muscular esquelético e miofascial apresentando-se popularmente como liberação miofascial ou massagem. A massagem é uma das intervenções terapêuticas mais amplamente adotadas em todo o mundo para o tratamento de vários problemas musculoesqueléticos, incluindo lombalgia inespecífica (YÜKSEL et al 2023).

A terapia manual é uma das possíveis opções de manejo no tratamento da lombalgia. A liberação miofascial é uma forma de medicina manual que envolve a aplicação de um alongamento de baixa carga e longa duração ao complexo miofascial, com a intenção de restaurar o comprimento ideal da fascia. tecido, diminuir a dor e melhorar a funcionalidade (LEONARD et al., 2018).

Ao que se refere a história a prática da terapia manual pode ser datada de milhares de anos em civilizações antigas, incluindo aquelas na Babilônia, China, Índia, Grécia, Egito e Roma. Apesar da longa história e popularidade da massagem, esforços limitados têm sido dedicados ao exame da sua eficácia e dos mecanismos subjacentes. Vários ensaios investigaram a eficácia de estilos de massagem específicos na lombalgia, como tailandesa, sueca e massagem chinesa (KL, MA et al.,2021).

As técnicas da terapia manual utilizadas no tratamento da dor lombar evidenciam uma melhora significativa com resultados positivos, prorrogando e, em muitos casos, eliminando a necessidade de recorrer a um procedimento cirúrgico e, assim, reduzindo o quadro álgico, melhorando a capacidade funcional do paciente, possibilitando a realização das atividades habituais com conseqüente melhoria da qualidade de vida do paciente. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar os efeitos da terapia manual no quadro álgico em pacientes com lombalgia.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura. Para definição dos descritores de pesquisa em saúde, foi inicialmente feito um estudo de rastreio sobre os descritores do tema disponíveis nas plataformas DeCS e MeSH, após observação da disponibilidade dos descritores em português, foram definidos os respectivos descritores: Dor lombar, dor e massagem. Quanto aos escritores em inglês, foram definidos os termos correspondentes aos anteriormente citados disponíveis em inglês, os quais foram: Low back pain, pain, massage.

Após definição dos descritores, foi então realizada a pesquisa nas bases de dados: National Library of Medicine (PubMed); Physiotherapy Evidence Database (PEDro); Cochrane Library, sendo utilizado a técnica de parâmetro único dos descritores conforme as exigências de cada plataforma para pesquisa simples, sendo utilizado então os links entre os descritores com o termo “and” ou “, – virgula” para então observação inicial dos resultados relacionados ao tema do presente trabalho, dando início então a observação e estabelecimento do N inicial do estudo.

Durante a pesquisa foram usados como filtros dos estudos publicados baseado na observação do cenário atual, tais filtros foram: Artigos publicados nos últimos 10 anos, disponíveis em inglês, estudos do tipo clinical trial (Ensaio clínico) e estudos que apresentassem o texto livre

para leitura offline. Ao final da etapa de rastreio, foram então aplicados os critérios de inclusão e exclusão dos artigos encontrados ao final das etapas de filtragem.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: Ensaio clínico randomizado, trabalhos que apresentavam de forma clara e específica protocolos de manejo dos pacientes com base na utilização da terapia manual ou comparação do seu uso associados a outras técnicas. Foram então excluídos artigos que abordavam manejos sem descrição adequada dos aspectos éticos e anuências dos participantes.

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

No quadro 1, estão demonstradas as características dos estudos inclusos nesta revisão bibliográfica, apresentando os seguintes itens: autor, ano de

publicação, tema, base de dados e resultados. Dessa forma. Foram incluídos: 7 estudos do PubMed e 3 da plataforma PEDro representando 10 estudos sobre o referido tema.

Quadro 1 – Resultados da pesquisa.

Ano	Autor	Título	Base de dados	Principais resultados
2019	OZSOY, G et al	O efeito da técnica de liberação miofascial combinada com exercício de estabilização central em idosos com dor lombar inespecífica.	Cochrane	Verificou-se que a melhora na resistência de estabilidade central e coluna vertebral, a mobilidade (no plano sagital) foi maior no grupo CSE + MRT em comparação com o grupo CSE
2022	CHEN, P.-C et al	O efeito da força da massagem no alívio da dor lombar inespecífica: um ensaio clínico randomizado	PubMed	Em comparação com a massagem LF, a massagem HF exerceu efeitos superiores no alívio da dor em pacientes do sexo feminino com lombalgia inespecífica no final da intervenção, mas o efeito não durou até o período de

				acompanhamento de 8 semanas. A força aplicada durante a massagem não exerceu efeitos nas deficiências associadas à lombalgia e na qualidade de vida.
2021	KL, MA et al	Agulhamento subcutâneo de Fu versus massagem para dor lombar crônica inespecífica: um ensaio clínico randomizado e controlado	PubMed	Pode-se concluir que tanto a terapia FSN quanto a massoterapia têm um efeito de longo prazo na PNL crônica. No entanto, a terapia FSN é mais eficaz do que a massagem terapêutica e é recomendada como escolha preferencial às terapias complementares e alternativas para PNL crônica.
2022	ABOAGYE, E et al	Terapia manual versus aconselhamento para	PubMed	Os resultados indicam que a MT é um pouco menos dispendiosa e mais

		<p>permanecer ativo para dores inespecíficas nas costas e/ou pescoço: uma análise de custo-efetividade</p>		<p>benéfica que o AAS para pessoas em idade produtiva com dores inespecíficas nas costas e/ou pescoço.</p>
2023	<p>ER G, YÜKSEL I et al</p>	<p>Uma comparação dos efeitos da massagem do tecido conjuntivo e da massagem clássica na dor lombar mecânica crônica</p>	<p>PEDro</p>	<p>Como resultado deste estudo, CM e CTM tiveram efeitos quase semelhantes em todos os parâmetros. Eles melhoraram muito bem os participantes e os efeitos continuaram no final do acompanhamento de 6 semanas. Embora a CTM seja a primeira escolha para modular as respostas autonômicas e a CM para a dor, descobrimos que ambas as massagens foram igualmente eficazes.</p>

2017	ELDER, W et al	<p>Massagem terapêutica do mundo real produz um sinal de eficácia significativo para pacientes de cuidados primários com dor lombar crônica: resultados de um estudo de coorte de medidas repetidas</p>	PubMed	<p>Descobertas exploratórias sobre o papel da idade, dos medicamentos e da obesidade no benefício clinicamente significativo e na retenção do benefício da massagem para pacientes com DLC são promissoras. A maior amplitude do estudo permitirá um exame mais aprofundado dessas variáveis, incluindo as percepções dos médicos sobre os efeitos do tratamento, bem como outras variáveis orientadas ao paciente em relação aos resultados de saúde.</p>
2018	JOSEPH LH et al	<p>Efeitos da massagem como terapia combinada com</p>	PEDro	<p>As evidências disponíveis sugerem que a MT pode reduzir o nível</p>

		<p>exercícios de estabilidade lombopélvica em comparação com a massagem terapêutica padrão na dor lombar: um estudo cruzado randomizado</p>		<p>de cortisol e aumentar substâncias antinociceptivas, como os níveis de serotonina e dopamina, é possível que uma terapia combinada de massagem com LPST possa produzir modulação da dor como um benefício terapêutico por meio da teoria do portão da dor e dos efeitos analgésicos induzidos por opioides endógenos na dor lombar.</p>
2016	SYAL KUMAR, AD, et al	<p>Eficácia da Massagem Ayurvédica (Sahacharadi Taila) em pacientes com dor lombar crônica: Um ensaio clínico randomizado</p>	PubMed	<p>O tratamento apresentado externo ayurvédico é eficaz para o alívio da dor lombar crônica em curto prazo.</p>

2019	CELENAY, S T et al	Adicionar manipulação do tecido conjuntivo à fisioterapia para dor lombar crônica melhora a dor, a mobilidade e o bem-estar: um ensaio clínico randomizado	PEDro	A intensidade da dor em repouso, a ansiedade, a depressão e a qualidade de vida melhoraram no grupo CTM, a intensidade da dor em repouso diminuiu no grupo SM e a qualidade de vida aumentou no grupo controle; A fisioterapia padronizada com CTM foi mais eficaz na melhora da dor durante a atividade, mobilidade da coluna, ansiedade, depressão e componente de saúde física da pesquisa de qualidade de vida em comparação com a fisioterapia padronizada com SM, e na melhora da dor em repouso e durante a atividade, mobilidade da coluna vertebral,
------	-----------------------	---	-------	--

				incapacidade, ansiedade, depressão e qualidade de vida em comparação apenas com fisioterapia padronizada.
2017	Arguisuelas, MARÍA D. PT, PhD et al	Efeitos da liberação miofascial na dor lombar crônica inespecífica: Um ensaio clínico randomizado	PubMed	Os indivíduos que receberam MFR apresentaram melhorias significativas na dor em comparação com o grupo placebo, mas não foram encontradas diferenças na EVA entre os grupos.

Para OZSOY, G et al (2017) que utilizou a técnica de liberação miofascial associada com exercícios de estabilização e os exercícios de isolada para relatar seus efeitos em idosos com dor lombar verificou a melhora na resistência do core e na mobilidade da coluna; Corroborando com o método de associar exercícios a terapia manual JOSEPH L.H et al (2018) que apresentou em sua pesquisa a massagem terapêutica e exercícios de estabilização lombo pélvica observando novamente sua eficácia dessa vez com atletas de elite levantadoras de peso, realizando quatro semanas de sessões com intervalo de 24h entre cada sessão, obtiveram as seguintes conclusões: a terapia com a massagem terapêutica e com o treinamento de estabilização lombopélvica no tratamento da dor lombar fornecerá mais benefícios do que a massagem como terapia autônoma.

Conforme Chen, P.-C et al (2018) que decidiu utilizar a massagem para verificar o efeito da força sendo relatado como alta força como (HF, 2 kg) e alta força como (LF 1 kg), no alívio da dor lombar apresentou que em comparação o grupo que recebeu a massagem HF exerceu efeitos superiores no alívio da dor; Já KL, Ma et al (2021) que decidiu utilizar o agulhamento de Fu no distúrbio da dor lombar junto com a massoterapia realizando 12 meses de acompanhamento relatou que o grupo que as duas técnicas obtiveram bons resultados porém o agulhamento se sobressaiu quando comparada ao prazo de eficácia, ainda sim a massagem ainda é relatada como promissora devido a sua não invasividade e poucos efeitos adversos.

Segundo ABOAGYE, E et al (2022), que comparou a eficácia da terapia manual comparada com o aconselhamento se manter ativo para controle da dor observando seu custo benefício apresentou que a terapia manual alcança melhores resultados com custos mais baixos em comparação ao aconselhamento para se manter ativo; Já ELDER, W et al (2017) apresenta a terapia manual como cuidado primário para pacientes com dor lombar relatou melhora significativa com informações colhidas durante a sua pesquisa porém concluiu que ainda é necessário mais pesquisas relacionadas ao tema.

Em sua pesquisa Celenay, S T et al (2019) nos mostra manipulação do tecido conjuntivo como um acréscimo na fisioterapia para melhora da dor lombar, da mobilidade e do bem-estar, relatando que a ação da fisioterapia foi potencializada quando adicionada a manipulação de tecidos; Já ER G, YÜKSEL (2023), apresenta agora de forma mais detalhada dois tipos de massagem, sendo elas a massagem clássica e a massagem do tecido conjuntivo na dor lombar, coletando dados de setenta indivíduos que foram divididos em partes iguais que receberam um protocolo de tratamento de quatro semanas que consistia em compressas quentes, exercícios e massagem clássica ou massagem do tecido conjuntivo por 20 sessões, os resultados relatam que foram semelhantes nos ambos tipos de massagem, e assim ele conclui que a

massagem do tecido conjuntivo será mais utilizada por já ser mais frequente seu uso na prática clínica.

Arguisuelas, María D. PT, PhD et al (2017) Apresentou os efeitos da liberação miofascial, relatando que a liberação miofascial produziu uma melhora significativa na dor e na incapacidade; Syal Kumar, AD, et al (2016) Nos mostra a terapia manual com a massagem Ayurvédica relatando Conclusões: O tratamento externo ayurvédico é eficaz para o alívio da dor na dor lombar crônica a curto prazo. Mais estudos com períodos de observação mais longos são necessários para avaliar os efeitos a longo prazo da abordagem de tratamento externo ayurvédico sobre função e incapacidade

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terapia manual vem ganhando força nos últimos anos, devido ao maior acesso da população a plataformas digitais e a divulgação da técnica em geral. Ela vem sendo apresentada de várias formas, em variadas condições para tratamento, e de certa forma, competindo com inovações tecnológicas que facilitam a atuação do terapeuta e prometem resolver situações dolorosas.

A dor lombar é evidenciada como uma situação que acomete uma grande quantidade de pessoas, e que além disso, recebe como consequência o charlatanismo com técnicas apresentadas como infalíveis, mas que muitas vezes não apresentam base alguma científica que defenda sua aplicação.

Portanto foi comprovado que a técnica da terapia manual apresentada no presente trabalho foi eficaz por apresentar eficácia em grande maioria, tanto utilizada de forma isolada quanto associada com outra técnica.

Sendo assim faz-se necessário a realização de pesquisas para mostrar e evidenciar o que realmente funciona e como consequência educar a população sobre esse acometimento e assim facilitar seu tratamento.

5 REFERÊNCIAS

ABOAGYE E, LILJE S, BENGTSSON C, PETERSON A, PERSSON U, SKILLGATE E. **Manual therapy versus advice to stay active for nonspecific backand/or neck pain: a cost-effectiveness analysis.** Chiropr Man Therap. 2022

ARGUISUELAS MD, LISÓN JF, SÁNCHEZ-ZURIAGA D, MARTÍNEZ-HURTADO I, DOMÉNECH-FERNÁNDEZ J. **Effects of Myofascial Release in Nonspecific Chronic Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial.** Spine (Phila Pa 1976). 2017.

CELENAY ST, KAYA DO, UCURUM SG. **Adding connective tissue manipulation to physiotherapy for chronic low back pain improves pain, mobility, and well-being: a randomized controlled trial.** J Exerc Rehabil. 2019

CHEN PC, WEI L, HUANG CY, CHANG FH, LIN YN. **The Effect of Massage Force on Relieving Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial.** Int J Environ Res Public Health. 2022

ELDER WG, MUNK N, LOVE MM, BRUCKNER GG, STEWART KE, PEARCE K. **Real-World Massage Therapy Produces Meaningful Effectiveness Signal for Primary Care Patients with Chronic Low Back Pain: Results of a Repeated Measures Cohort Study.** Pain Med. 2017.

ER G, YÜKSEL İ. **A comparison of the effects of connective tissue massage and classical massage on chronic mechanical low back pain.** Medicine (Baltimore). 2023.

JOSEPH LH, HANCHAROENKUL B, SITILERTPISAN P, PIRUNSAN U, PAUNGMALI A. **Effects of Massage as a Combination Therapy with Lumbopelvic Stability Exercises as Compared to Standard Massage**

Therapy in Low Back Pain: a Randomized Cross-Over Study. Int J Ther Massage Bodywork. 2018.

KUMAR S, RAMPP T, KESSLER C, JEITLER M, DOBOS GJ, LÜDTKE R, MEIER L, MICHALSEN A. **Effectiveness of Ayurvedic Massage (Sahacharadi Taila) in Patients with Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial.** J Altern Complement Med. 2017.

MA KL, ZHAO P, CAO CF, LUAN FJ, LIAO J, WANG QB, FU ZH, VARRASSI G, WANG HQ, HUANG W. **Fu'ssubcutaneous needling versus massage for chronic non-specific low-back pain: a randomized controlled clinical trial.** Ann PalliatMed. 2021.

OZSOY G, ILCIN N, OZSOY I, GURPINAR B, BUYUKTURANO, BUYUKTURAN B, KARARTI C, SAS S. **The Effects OfMyofascial Release Technique Combined WithCore Stabilization Exercise In Elderly With Non-Specific Low Back Pain: A RandomizedControlled, Single-Blind Study.** Clin Interv Aging. 2019.

¹Graduando em Fisioterapia pelo Centro Universitário Fametro. Av. Constantino Nery, 3204, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-001. Email: guilhermeret66@gmail.com;

²Fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia neurofuncional e discente pelo Centro Universitário Fametro. Av. Constantino Nery, 3204, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-001. Email: rosileide.livramento@fametro.edu.br;

³Fisioterapeuta graduado pela universidade Federal do Amazonas (UFAM). ISB COARI Instituto de Saúde e Biotecnologia. ISB COARI. Universidade Federal ... Estrada Coari/Mamiá, 305, Espírito Santo, Coaria – AM, CEP: 69.460-000. Email: emilton.lima01@live.com;

⁴Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário do Norte Uninorte. Av. Getúlio Vargas, 730, Centro, Manaus – AM, 69020-010. Email: clara.fp24@gmail.com;

⁵Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Fametro. Av. Constantino Nery, 3204, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-001. Email: sarasalves9@gmail.com;

⁶Graduando em Fisioterapia. Centro Universitário Fametro (CEUNI FAMETRO). Av. Constantino Nery, 3000, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-000. Email: jefferson_fsilva@hotmail.com;

⁷Graduanda em Fisioterapia. Centro Universitário Fametro (CEUNI FAMETRO). Av. Constantino Nery, 3000, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-000. Email: julianneferreira07@gmail.com;

⁸Graduando em Fisioterapia pelo Centro Universitário Fametro. Av. Constantino Nery, 3204, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-001. Email: michaelalves079@gmail.com;

⁹Graduanda em Fisioterapia pelo Centro Universitário Fametro. Av. Constantino Nery, 3204, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-001. Email: polianamesquita.almeida@gmail.com;

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!